

Олена ОЛЕКСЕНКО,
кандидат філологічних наук, професор,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди

АФІКСОЇДИ В НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВОТВОРІ

В українській мові останнього десятиліття спостерігається активізація словотвірних процесів, зокрема формування нових лексичних одиниць за участю афіксоїдів. Афіксоїди як перехідні морфемні утворення між коренем і власне афіксом залишаються дискусійним об'єктом дериватології (Н. Клименко, С. Климович Є. Карпіловська, Г. Кухарчук, Г. Марчанд, О. Муромцева, П. Селігей, О. Самойленко та ін.), що зумовлює потребу їхнього системного опису. Особливої актуальності проблема набуває у зв'язку з інтенсивними соціальними, політичними та культурними трансформаціями, які відбиваються в новітньому словотворі.

Мета дослідження – виявити найбільш продуктивні афіксоїди в словотвірному процесі української мови останнього десятиріччя та охарактеризувати їхні семантико-експресивні функції в текстах художньої та публіцистичної літератури.

До завдань роботи увіходить узагальнення наукових підходів до трактування цих морфем у сучасному мовознавстві; визначення дериваційної активності тих чи тих афіксоїдів та їхніх функціонально-семантичних особливостей у сучасних новотворах української мови; з'ясування експресивно-аксіологічного потенціалу афіксоїдних формантів у публіцистичному та медійному дискурсах.

Матеріалом слугували лексико-словотвірні інновації, зафіксовані у словниках новотворів, укладених А. Нелюбою, і текстах масмедіа 2015–2025 рр.

У роботі застосовано науково-пошуковий та інтерпретативний методи, а також метод словотвірного та компонентного аналізів.

Узагальнено наукові підходи до визначення афіксоїдів, простежено еволюцію поглядів на їхній морфемний статус у працях українських і зарубіжних лінгвістів. Афіксоїд потрактовано як синкретичний морфемний компонент, що перебуває на проміжній позиції між коренем і власне афіксом, виявляє семантичну цілісність зі словом та характеризується повторюваністю в межах словотвірних моделей. У роботі аргументовано доцільність розгляду таких дериватів як псевдокомполітивів, оскільки вони не мотивуються словосполученнями, а формуються словотвірним значенням афіксоїда.

Значна дериваційна активність афіксоїдів пов'язана з процесами інтелектуалізацій мови у вигляді поширення, найперше, афіксоїдів іншомовного

походження для означення термінологічних понять та процесами демократизації мови, що відображено в появі конотованості дериватів як з іншомовними, так і з питома українськими афіксоїдами.

У статті окреслено основні функції афіксоїдів у сучасній українській мові: номінативну, економії мовних засобів, термінотворчу, експресивно-стилістичну та мовотворчу. Особливу увагу приділено експресивно-аксіологічному потенціалу афіксоїдів, що активно реалізується в публіцистичному та медійному дискурсах, а також у художній літературі. Афіксоїди постають ефективним засобом вираження оцінки, іронії, сарказму та емоційного ставлення мовця до денотата.

На широкому фактичному матеріалі зі словників лексико-словотвірних інновацій і текстів масмедіа проаналізовано найбільш продуктивні суфіксоїди сучасної української мови. Зокрема, простежено активізацію суфіксоїда *-гейт* з метафоричним значенням «скандальна ситуація» (*міндічгейт, єрмакгейт, дисергейт, шустергейт* тощо), суфіксоїда *-пад*, що зазнав семантичної трансформації та набув узагальненого негативного значення «зникнення, втрати» (*комунепад, пушкінопад, слугопад, сушкопад, оркопад* тощо), а також суфіксоїдів *-носець, -стан, -ленд, -ляндія*, які в сучасному публіцистичному мовленні здебільшого реалізують негативну оцінність (*яйценосець, локишиноносець, вестеносець, бульбостан, пушкістан, чекістан, скрепостан, ватляндія, зомбіляндія, кремльоленд, путіноленд* тощо). Значну увагу приділено суфіксоїдам *-манія, -фобія, -філ(ія), -люб-, -любець*, які відбивають тенденцію до аксіологізації словотвору та відображають суспільні настрої (*мудломанія, звітоманія, трампоманія, метрофобія, освітофобія, зрадофіл, оркофіл, понтолюб, кривдолюб* та ін.).

Окремо розглянуто функціонування префіксоїдів іншомовного й питома українського походження (*псевдо-, квазі-, пост-, нео-, еко-, кібер-, моно-, ново-, пів-, напів-* та ін.). Привертає увагу той факт, що низка раніше нейтральних префіксоїдів у сучасному дискурсі набуває виразного оцінного забарвлення, що зумовлено екстралінгвальними чинниками, зокрема війною, політичними процесами, глобалізацією та цифровізацією суспільства (*монозброд, монослуга, неоянукович, нововикрутаси, Новолатвія, ньюкоаліція, квазігроші, квазіживий, екодрук, екосело* тощо).

Простежено динаміку словотвірної активності афіксоїдів у різні періоди досліджуваного десятиліття та зроблено висновок про залежність їхньої продуктивності від соціальних і культурних потреб мовної спільноти. Зокрема втратили свою активність префіксоїди *він-, піар-, веб-, фітнес-, фіто-, арт-, євро-*, натомість зросла продуктивність суфіксоїдів, про які йшлося вище. Показано, що афіксоїди забезпечують системність і регулярність словотворчих процесів,

сприяють розширенню експресивних можливостей української мови та відіграють важливу роль у формуванні нових дериваційних типів.

Отже, афіксоїди постають як ключовий чинник динамізації сучасної словотвірної системи української мови, поєднуючи економію мовних засобів із високим експресивно-семантичним потенціалом. Їхнє подальше вивчення є перспективним напрямом української дериватології, оскільки дозволяє глибше осмислити взаємодію мовної системи з соціальними трансформаціями

ЛІТЕРАТУРА

Клименко, Н. Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. (2008). *Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі*: монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.

Кухарчук, Г. (2017). Найуживаніші префіксоїди сучасної української мови: вживання та функціонування в науково-технічній термінології https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13537/kyharchyk_prefiksoidu.pdf?sequence=1 .

Кухарчук, Г. В. (2017). Словотвірний потенціал питомих суфіксоїдів сучасної української мови <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13538/kyharchyk17.03.10.pdf?sequence=1&isAllowed=y>